

INFÂNCIA EM FOCO

O CÉREBRO E AS TELAS

Discentes: Ana Clara Moreira Caetano
Amanda Ribeiro Gontijo

Docentes: Juliana Lilis da Silva (orientadora)
Natália de Fátima Gonçalves Amâncio (orientadora)

Curso de Medicina

Centro Universitário de Patos de Minas- UNIPAM

DOI: 10.5281/zenodo.17819202

Dezembro/2025

O QUE É O NEURODESENVOLVIMENTO?

É o processo pelo qual o cérebro da criança se forma, amadurece e aprende a pensar, sentir e agir.

COMO O USO DE TELAS AFETA ISSO?

- Atraso na fala e na linguagem.
- Dificuldades de atenção e concentração.
- Alterações no sono.
- Desenvolvimento motor.
- Desenvolvimento socioemocional.

O cérebro infantil está em formação até cerca dos 25 anos. As Interações reais, como brincadeiras educativas, aumentam conexões neurais (sinapses). Na mesma medida, o excesso de telas reduz oportunidade de aprendizagem ativa.

SINAIS DE ALERTA CAUSADOS PELO USO EXCESSIVO DE TELAS

- Pouca fala ou regressão da linguagem.
- Pouca interação com familiares.
- Crises intensas quando a tela é retirada.
- Comportamento repetitivo.
- Pouco interesse por brincadeiras físicas.
- Sono irregular.

Detalhando alguns deles...

POUCA FALA OU REGRESSÃO DA LINGUAGEM:

- A criança não tenta repetir palavras.
- Reduz balbucio ou troca a interação verbal por vídeos.

POUCA INTERAÇÃO COM OS FAMILIARES:

- Evita contato visual.
- Não responde quando chamada.

CRISES INTENSAS QUANDO A TELA É RETIRADA:

- Choros fortes, birras prolongadas ou agressividade.
- Incapacidade de se acalmar sem a tela.

SONO IRREGULAR:

- Dificuldade para iniciar o sono.
- Noites agitadas ou despertares frequentes.
- Acordar irritado ou cansado.
- Uso de tela como rotina para adormecer.

QUAL O TEMPO IDEAL?

0-2 anos: evitar totalmente o uso de telas.

2-5 anos: máximo de 1 hora por dia, com supervisão.

6-10 anos: até 2 horas por dia, com pausas e controle do conteúdo.

A partir de 11 anos: uso equilibrado, sem substituir atividades sociais, físicas ou de estudo.

QUANDO PROCURAR AJUDA?

- Quando há regressão de habilidades.
- Quando a criança depende da tela para comer, dormir ou se acalmar.
- Quando há atraso no desenvolvimento.
- Quando há prejuízo escolar ou social.

Os profissionais que podem te ajudar são pediatras, psicólogo infantil, neuropediatra, dentre outros.

LEMBRE-SE

As telas podem ser aliadas na educação, mas não substituem o vínculo, o afeto e o convívio social.

REFERÊNCIAS

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) – Manual “Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital” (2021).
Organização Mundial da Saúde (OMS) – Diretrizes sobre atividade física, comportamento sedentário e sono em crianças menores de 5 anos (2019).